

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GETTI QUÍMICA LTDA

Relatório No = 014
Data = 16/02/1996

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Depois de realizada a montagem da estação, fizemos alguns testes e eventuais modificações para obtermos capacidade total e eficiência na mesma. Após ligarmos a E.T.E., verificamos um vazamento no tanque de escorva da bomba de recalque que manda efluente para o decantador. Desmontamos o tanque no mesmo dia e o levamos para novamente ser fibrado, retirando assim o vazamento. Também foi colocada uma válvula de retenção no recalque da bomba para manter o encanamento com água.

Neste mesmo dia entregamos o manual de instruções em mãos e explicamos todo o funcionamento da estação para os funcionários.

Após esta visita, retornamos no dia 15/02/1996 para novamente repassar as explicações e verificar o funcionamento do equipamento. Recomendamos que se fizesse limpeza geral nos reservatórios e retirada do lodo formado no decantador primário.

Abaixo colocaremos recomendações para cada etapa do sistema de funcionamento do tratamento.

HOMOGENEIZADOR:

Após fazermos um teste observamos que a melhor coagulação ocorreu quando o pH estava entre 9 e 10 no tanque. Portanto recomendamos manter o pH nesta faixa e quando estiver abaixo, eleve-o com hidróxido de cálcio ou hidróxido de sódio, colocados no próprio tanque de equalização.

Quando estiver tratando água deve-se deixar o soprador ligado, porque o efluente se equaliza em condições de aerobiose (oxigenação) e desta forma evita a produção de microrganismos anaeróbicos, os quais provocariam odores desagradáveis e elevação da carga orgânica.

RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMÍNIO:

Recomendamos que se use sulfato de alumínio sólido em pó, com baixo percentual de impurezas e que se dilua a uma concentração de 3 a 5 % .

RESERVATÓRIO DE ÁLCALI:

Recomendamos que se faça uma limpeza no reservatório para se desobstruir os furos no qual é injetado ar. Devido a obstrução dos furos recomendamos que se use hidróxido de sódio (soda) para aumentar o pH. Deve-se utilizar soda líquida e diluir a uma concentração de 10 a 15 % .

RESERVATÓRIO DE POLIELETRÓLITO:

Normalmente usamos o polieletrólito com uma concentração que gira entre 0,1 a 1 %. Deve-se adicionar o produto lentamente, principalmente quando o polímero for sólido, isto irá facilitar a total diluição.

DECANTADOR PRIMÁRIO:

Fizemos um teste e constatamos que a melhor coagulação com uma ótima clarificação ocorreu adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar entre 7,0 e 8,0 , e a posterior adição de polieletrólito aniônico até uma boa floculação. A água tratada deve estar com o teor mínimo de sólidos, o flóculo formado deve ter um tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação e clarificar a água ficando o mais transparente possível, sem odores desagradáveis.

Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas do lodo formado no decantador quatro vezes ao dia, com uma abertura de 50 % da válvula. Isto faz com que o lodo fique mais espesso, reduzindo o volume final de lodo.

No decantador primário havia um acúmulo grande de lodo, o qual foi removido e limpo para seu perfeito funcionamento. Recomendamos que se dê descarga até a metade da capacidade total do leito de secagem, isto para que o

lodo seque mais rápido e possa ser facilmente removido. Sugerimos que seja colocado o lodo em tambores e retirado do local.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 16 de fevereiro de 1996

Luis André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128